

Gaceta MinCA

RETOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Autoras

Karla Joseline Bautista Morales
Lya Margarita Niño Contreras
Karla Verónica Rivero Manzanilla
Araceli Dennise Díaz Pedroza
Mariel Luna Villanueva
Yesica Lizbet Benítez Niebla
Paulina Villalobos Torres
Zyanya María Villa Zamorano

Cuarto número
2025

Coordinadoras editoriales

Araceli Dennise Díaz Pedroza
Susan Ofelia Loría Lizama
Karla Verónica Rivero Manzanilla
Gloria Stella Ramírez Ospitia
Adriana Teresa Moreno Gutiérrez
Karla Teresa Rojas Moreno

Educación Superior

“Es la llave maestra que expande la cosmovisión del ser hacia universos inimaginables”
(Gloria Ramírez, 2025)

Índice

SOBRE LA GACETA MINCA

Palabras de las coordinadoras editoriales.....2

SABERES EN DIÁLOGO

El lugar del cuidado de la salud mental en la universidad: retos en la pospandemia.....6

Karla Joseline Bautista Morales

Reconocimientos UABC: perpetuación de la desigualdad de género y omisión institucional en la reparación del daño.....9

Lya Margarita Niño Contreras

El racismo estructural y la injusticia epistémica en el tránsito de la Educación Media Superior comunitaria a la Educación Superior.....15

Karla Verónica Rivero Manzanilla

Pedagogía de la ternura y el cuidado: desafíos y posibilidades en la enseñanza en entornos virtuales...19

Araceli Dennise Díaz Pedroza

Mariel Luna Villanueva

DE LA REFLEXIÓN A LA ACCIÓN

De la Cátedra al Autocuidado.....25

Yesica Lizbet Benítez Niebla

Paulina Villalobos Torres

Zyanya María Villa Zamorano

SOBRE LA GACETA MINCA

Estimadas personas lectoras

Les damos la bienvenida al **cuarto número de la Gaceta MINCA**, un número que se inscribe en un momento clave para la educación superior. Las universidades atraviesan hoy tensiones profundas: demandas de productividad y eficiencia que conviven con el desgaste emocional, la precarización de las trayectorias académicas, la persistencia de desigualdades históricas y la urgencia de rehumanizar los espacios educativos. Este número nace desde esa incomodidad compartida y desde la convicción de que pensar la universidad implica también cuidarla, cuestionarla y transformarla.

Los textos que integran esta edición dialogan entre sí desde distintos lugares: la experiencia estudiantil, la docencia, la pedagogía, el currículo y la política institucional, pero convergen en una misma pregunta de fondo: ¿cómo sostener la vida en la universidad? No solo la vida académica entendida como producción de conocimiento, sino la vida emocional, comunitaria, epistémica y colectiva que hace posible que la educación superior exista y tenga sentido.

El número abre con el trabajo de **Karla Joseline Bautista Morales**, quien coloca en el centro un tema impostergable: *el cuidado de la salud mental en la universidad pospandémica*. Su texto no sólo visibiliza el incremento de padecimientos emocionales entre las juventudes universitarias, sino que cuestiona de raíz las lógicas neoliberales que han expulsado la vulnerabilidad del ámbito académico. Desde una mirada situada, la autora propone el cuidado como una posibilidad ética para repensar la universidad como un espacio más inclusivo, capaz de sostener trayectorias atravesadas por profundas desigualdades sociales.

SOBRE LA GACETA MINCA

Complementando esta mirada crítica sobre la universidad contemporánea, **Lya Margarita Niño Contreras** realiza una lectura crítica de los *procesos de reconocimiento institucional en la Universidad Autónoma de Baja California (México)*. A partir del análisis de doctorados honoris causa, profesorado emérito y nombramientos honoríficos, la autora evidencia cómo estos dispositivos simbólicos han reproducido históricamente la desigualdad de género y la exclusión de las trayectorias académicas de las mujeres. Su trabajo trasciende la denuncia estadística para posicionarse como un ejercicio de vigilancia pedagógica que interpela a las universidades a reconocer la omisión institucional, la deuda histórica con las académicas y la necesidad de avanzar hacia medidas de reparación, justicia restaurativa y una auténtica cultura de paz.

Desde otro registro, pero con una fuerza analítica igualmente profunda, **Karla Verónica Rivero Manzanilla** nos conduce a reflexionar sobre el *racismo estructural y la injusticia epistémica que enfrentan las y los jóvenes de comunidades mayas (Península de Yucatán, México)* en su tránsito de la Educación Media Superior comunitaria a la Educación Superior. Su texto revela cómo, pese a los discursos de inclusión y cobertura, persisten prácticas educativas que desvalorizan los saberes comunitarios y reproducen jerarquías coloniales del conocimiento. La autora nos confronta con una pregunta de fondo: ¿qué tipo de universidad se construye cuando ciertos saberes siguen siendo silenciados?, y nos convoca a pensar una educación verdaderamente intercultural, capaz de reconocer y legitimar la pluralidad epistémica de nuestro país.

SOBRE LA GACETA MINCA

A estas reflexiones se suma el trabajo de **Araceli Dennise Díaz Pedroza y Mariel Luna Villanueva**, quienes proponen una lectura necesaria sobre la *pedagogía de la ternura y el cuidado en entornos virtuales*. En un contexto donde la educación digital corre el riesgo de volverse fría, tecnocrática y deshumanizada, las autoras reivindican la afectividad, la empatía y el acompañamiento como principios pedagógicos fundamentales. Su propuesta no idealiza la virtualidad, sino que la desafía a convertirse en un espacio de encuentro, cuidado colectivo y resistencia frente a las lógicas institucionales que privilegian el rendimiento por encima del vínculo humano.

El número cierra con el texto reflexivo de **Yesica Lizbet Benítez Niebla, Paulina Villalobos Torres y Zyanya María Villa Zamorano**, quienes presentan *De la cátedra al autocuidado*, una guía que interpela directamente a quienes ejercen la docencia universitaria. Lejos de entender el autocuidado como una práctica individual o accesorio, las autoras lo posicionan como una condición indispensable para una docencia sostenible y con sentido.

En conjunto, los textos que conforman este número no ofrecen respuestas cerradas, sino preguntas urgentes que confrontan a estudiantes, docentes, investigadoras e instituciones. *¿Cómo cuidar en universidades que miden más de lo que acompañan? ¿Cómo sostener la vida académica sin desgastarla? ¿Cómo construir espacios educativos que reconozcan la vulnerabilidad, la diversidad y la interdependencia?* La Gaceta MInCA reafirma su apuesta por una educación superior que se piense desde el cuidado, la justicia y la sensibilidad. Esperamos que estas páginas no solo acompañen a quienes las lean, sino que también abran grietas para imaginar otras formas de habitar, resistir y transformar la universidad.

Bienvenidas y bienvenidos a esta obra que con cariño preparamos.

La educación superior ...

... es un super poder que te permite trasladarte a todos los lugares y tiempos, para que al volver seas capaz de crear nuevos mundos donde todo los seres podamos existir.

Sina Cárdenas, 2025

El lugar del cuidado de la salud mental en la universidad: retos en la pospandemia

Por Karla Joseline Bautista Morales [1]

Tras la pandemia, el cuidado de la salud mental en la universidad se revela como un reto a enfrentar. A nivel mundial, se ha incrementado la ansiedad y la depresión luego de la pandemia, afectando especialmente a jóvenes (Sapien Labs, 2024). La universidad pospandémica se configura como un espacio de tensiones de orden cultural, económico y político, donde el cuidado de la salud mental emerge como una posibilidad ética y política para reconocer la vulnerabilidad y las desigualdades (Rivera Bottero, 2013).

La lógica neoliberal ha transformado a las universidades públicas en espacios regidos por la productividad y eficiencia. Tras la implementación de sistemas de evaluación de desempeño y el recorte de financiamiento, las universidades públicas han tenido que alinearse a estándares de competitividad del mercado para obtener recursos, promoviendo así la marginalización de las emociones y la vulnerabilidad de quienes integran los espacios académicos, al tiempo que se legitima el binomio mente-cuerpo, con la idea de un sujeto independiente, ignorando la vulnerabilidad e interdependencia humana en todas las esferas de la vida (Castelao-Huerta, 2021; Ornelas Delgado, 2009).

Estudios recientes muestran que el bienestar mental no ha regresado a niveles pre-COVID (Sapien Labs, 2024). Un estudio realizado en 21 países, incluyendo a México, reportó que el 20.3% de los jóvenes estudiantes de entre 18 y 22 años presentan indicios de padecimientos indexados en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV). Entre los padecimientos más frecuentes se encuentran la depresión, ansiedad, desórdenes del estado de ánimo, consumo de sustancias y desórdenes de comportamiento (Auerbach et al., 2018). Por otra parte, los fallecimientos por suicidio aumentaron de 7,818 en 2021 a 8,837 en 2023, principalmente en jóvenes de entre 20 y 39 años (CONASMA, 2024).

Los efectos de la pandemia no han pasado desapercibidos para las universidades en México. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sostiene que todos tienen derecho a la salud mental, por lo que ha propuesto el programa ESPORA. Se trata de un modelo de atención diseñado para que los estudiantes tengan acceso a catorce sesiones de psicoterapia, ofreciendo herramientas a los pacientes para que puedan entender su problemática emocional (Ramírez de Garay y Zarco Torres, 2023). Con esto, la UNAM reconoce la problemática presente en torno al cuidado de la salud mental de las juventudes, quienes enfrentan la pobreza, la violencia y la desigualdad de sus contextos: "Detrás de las aulas, de los libros, de los exámenes, se esconde un territorio mucho más complejo: la salud mental de quienes luchan entre las exigencias académicas y las dificultades personales" (Ahuatzin et al., 2024, p. 133).

La OPS ha advertido que los efectos de la pandemia van mucho más allá de las vidas perdidas por la enfermedad, pues la desigualdad se ha radicalizado, provocando así el aumento de problemas de salud mental (OPS, 2023). La pandemia también desestabilizó a las familias mexicanas, con una pérdida de 2.1 millones de empleos, afectando especialmente al empleo informal (Ramírez y Vanek, 2023). En ese contexto, las trayectorias estudiantiles se ven afectadas por desigualdades estructurales: "A nuestras aulas llegan algunos estudiantes con los estómagos llenos y otros con los estómagos vacíos, algunos con fatigas acumuladas por largas jornadas de trabajo y otros por horas de gimnasio, unos apoyados económicamente por sus familias y otros que se automantienen" (Basail, 2023, p. 104).

[1] Licenciada en Lengua y Literatura Hispanoamericanas, especialista en Procesos Culturales Lecto-escritores y candidata a maestra en Estudios Culturales por la Universidad Autónoma de Chiapas.

Ante este panorama, el cuidado es un concepto poderoso que puede ayudar a repensar a la universidad como un espacio esperanzador, donde las redes de apoyo pueden ser clave para las trayectorias académicas de las juventudes. El cuidado “implica toda una serie de pensamientos, acciones y prácticas que se realizan cuando hay una toma de conciencia de nuestra vulnerabilidad” (Castelao-Huerta, 2024, p. 118). El cuidado refiere a la sostenibilidad de la vida de un modo relacional, reconociendo que toda persona puede cuidar, cuidarse a sí misma, y ser cuidadora en distintos grados, dimensiones y formas a lo largo del ciclo vital (Voria, 2015). Con esto, se asume la interdependencia social, donde las personas se sitúan continuamente en posiciones de interdependencia a lo largo del ciclo vital.

Así, el cuidado emerge como un eje ético-político para construir espacios educativos más empáticos e inclusivos. Este trabajo compete a las universidades, el Estado y la sociedad para promover una filosofía institucional que reconozca la vulnerabilidad y la interdependencia (Castelao-Huerta, 2024). En este escenario de incertidumbre y cambio, asumir el reto de repensar la universidad es un ejercicio necesario que permitirá contribuir al bienestar de las juventudes actuales.

Referencias

- Ahuatzin, A., Casales, L., Sedas Muñoz, E. (2024). Salud mental, el otro rostro de la vida universitaria. *Revista de la Universidad de México*.
- Auerbach, R. P., Mortier, P., Bruffaerts, R., Alonso, J., Benjet, C., Cuijpers, P., Demyttenaere, K., Ebert, D. D., Greif Green, J., Hasking, P., Murray, E., Nock, Matthew K., Pinder-Amaker, S., Sampson, N. A., Stein, D. J., Vilagut, G., Zaslavsky, A. M., Kessler, R. C. (2018). WHO World Mental Health Surveys International College Student Project: Prevalence and Distribution of Mental Disorders. *Psychological Medicine*, 46(14).
- Basail Rodríguez, A. (2023). Pensar herético. Ensayos sobre ciencia y universidad. CESMECA/UNICACH.
- Castelao-Huerta, I. (2021). Investigaciones sobre los efectos de la neoliberalización de la educación superior pública en América Latina. *Educação e Pesquisa*, 47, 1-24.
- Castelao-Huerta, I. (2024). Las prácticas de cuidado al interior de la universidad neoliberalizada. En P. Galeana (coord.). *El Estado y la sociedad frente a los cuidados* (pp. 117-135). UNAM. CONASMA. (2024). Datos sobre el comportamiento suicida en México. <https://www.conasama.salud.gob.mx/cnps/lmg/suicidio.pdf>
- OPS. (2023). Una nueva agenda para la salud mental en las Américas. https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/57504/9789275327265_spa.pdf?sequence=2&isAllowed=y
- Ornelas Delgado, J. (2009). Neoliberalismo y capitalismo académico. En P. Gentili, G. Frigotto, R. Leher, F. Stubrin (Comps.). *Políticas de privatización, espacio público y educación en América Latina* (pp. 83-120). CLACSO.
- Ramírez de Garay, R. M., Zarco Torres, J.V. (2023). Salud mental en estudiantes universitarios: el programa ESPORA como respuesta. *Revista SENDA de Orientación y Atención Educativa*, (7).
- Ramírez, T. y Vanek, J. (2023). El impacto de la COVID-19 en el empleo en México, 2020-2023. WIEGO. https://www.wiego.org/sites/default/files/publications/file/WIEGO_Nota_estadistica_37%20Mexico.pdf
- Rivera Bottero, R. (2013). Educación y Pedagogía en el marco del neoliberalismo y la globalización. *Perfiles Educativos*, 35(142), 149- 166.
- Sapien Labs. (2024). El estado mental del mundo en 2023. Una perspectiva sobre las poblaciones con acceso al Internet. https://sapienlabs.org/wp-content/uploads/2024/03/Report-2023_spanish_v2.pdf?form=MG0AV3
- Voria, M. A. (2015). Dilemas analíticos en torno a la categoría de “cuidado”. *Revista Estudios de Género, La Ventana*. (41), 113-152.

*El campo arado para sembrar la
semilla del conocimiento y verlo
florecer en todas sus posibilidades
(Susan Ofelia Loria Lizama, 2025)*

Reconocimientos UABC, México: perpetuación de la desigualdad de género y omisión institucional en la reparación del daño

Por Lya Margarita Niño Contreras[1]

Resumen

Este documento examina los procesos de reconocimiento institucional en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) —como los Doctorados Honoris Causa, Profesorados Eméritos y nombramientos honoríficos— desde la perspectiva de la pedagogía crítica (Freire, 1970; hooks, 1994) y del feminismo latinoamericano (Lagarde, 2012). A partir de la revisión del archivo del Consejo Universitario entre 2003 y 2024, se evidencia una profunda brecha de género: el 85.6% de los reconocimientos fueron otorgados a hombres y solo el 14.4% a mujeres. Esta disparidad refleja la perpetuación de desigualdades históricas y la omisión institucional en la implementación de mecanismos efectivos de equidad y reparación.

El análisis vincula estos hallazgos con los marcos normativos internacionales y nacionales —como la CEDAW (1979) y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2006)—, así como con los compromisos asumidos por la UABC a través de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior para la Equidad de Género (RENIES). Desde esta mirada crítica, el estudio muestra cómo los reconocimientos universitarios operan no solo como símbolos de mérito, sino también como dispositivos que reproducen jerarquías y exclusiones de género. Finalmente, se plantean acciones afirmativas y medidas de reparación institucional orientadas a revertir la desigualdad estructural, reconocer la deuda histórica con las académicas y avanzar hacia una universidad comprometida con la justicia, la equidad y la construcción de una auténtica cultura de paz.

Palabras clave: género, desigualdad, reparación institucional, cultura de paz, equidad universitaria.

Introducción

Desde la pedagogía crítica (Freire, 1970; hooks, 1994), el derecho a cuestionar y transformar las estructuras que reproducen desigualdades constituye un acto educativo emancipador. En el contexto universitario, este enfoque implica una conciencia reflexiva sobre las relaciones de poder que atraviesan las instituciones y sus prácticas de reconocimiento. En la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), los esfuerzos por construir una cultura de paz e igualdad —a través del Programa Institucional para la Cultura de Paz— han sido relevantes, pero insuficientes para cerrar la brecha de género. Este trabajo analiza los reconocimientos institucionales otorgados entre 2003 y 2024 (Doctorados Honoris Causa, Profesorados Eméritos, nombramientos de aulas o laboratorios) desde una mirada crítica sobre el poder simbólico (Bourdieu, 1998) y las relaciones patriarcales que persisten en el ámbito académico (Lagarde, 2012). Se sostiene que examinar la agenda y actas de las sesiones del Consejo Universitario no es una tarea meramente administrativa, sino un ejercicio de vigilancia ciudadana y defensa de los derechos humanos de las mujeres, sustentado en los principios de igualdad sustantiva y transparencia (CEDAW, 1979; Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, arts. 1 y 4). El presente estudio parte de la hipótesis de que los reconocimientos institucionales en la UABC no solo reflejan desigualdades estructurales de género, sino que también revelan una omisión institucional en la reparación del daño histórico hacia las académicas. Para esto, el documento se compone de la introducción y seis apartados: los antecedentes de la política de género en la UABC, el marco de referencia, la metodología, resultados, recomendaciones y medidas de reparación institucional y conclusiones.

[1] Investigadora de Tiempo Completo del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California. Correo electrónico: lnino@uabc.edu.mx

Antecedentes de la política de género en la UABC

La incorporación de la perspectiva de género en la UABC ha sido un proceso gradual, con avances institucionales y momentos de resistencia. Desde mediados de los 2000, las universidades públicas mexicanas fueron convocadas por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y la ANUIES para cumplir con la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción (UNESCO, 1998), que subraya la necesidad de garantizar la participación equitativa de las mujeres en todos los niveles del sistema educativo. En este marco, se creó la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior: Caminos para la Equidad (RENIES-Equidad), con el propósito de articular esfuerzos institucionales a favor de la igualdad y promover la transversalización de la perspectiva de género en la docencia, la investigación y la gestión universitaria (RENIES, 2009; 2018). Entre sus ejes destacan la legislación y presupuestos con perspectiva de género, la corresponsabilidad laboral y familiar, la elaboración de diagnósticos institucionales y la prevención de la violencia de género.

El Diagnóstico sobre el estado de la igualdad de género en la UABC (Niño Contreras & Sáñez Pérez, 2020) evidenció la falta de transversalización y el escaso compromiso institucional hacia la igualdad por ejemplo el Plan de Desarrollo Institucional 2019-2023 priorizó la infraestructura y la capacidad académica, sin considerar la equidad de género como prioridad estratégica. Posteriormente, se implementaron medidas más concretas como el Protocolo de Atención a Casos de Violencia de Género (2020), la creación de los Comités COPAVIG, la aplicación digital “No Más” (2021) y la conformación de la Unidad de Género, Diversidad e Inclusión Educativa durante la administración del Dr. Luis Enrique Palafox Maestre. Estas acciones responden a los compromisos establecidos en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2006), la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007) y la CEDAW (1979), ratificada por México. A pesar de estos avances, el principal desafío sigue siendo lograr una transversalización efectiva de la perspectiva de género en todos los ámbitos universitarios —docencia, investigación, gestión y vinculación— mediante políticas sostenidas, recursos específicos y mecanismos de evaluación permanentes que consoliden una cultura de paz, igualdad y corresponsabilidad.

Marco de referencia

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) establece las obligaciones de los Estados para erradicar la discriminación estructural contra las mujeres (Naciones Unidas, 1979/1981, arts. 2, 5, 10). Sus Recomendaciones Generales 23, 25 y 28 subrayan la importancia de garantizar la participación equitativa de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública y aplicar medidas temporales de acción afirmativa (Comité CEDAW, 1997, 2004, 2010). Estas directrices se reflejan en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2006) y en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007), que reconocen la violencia institucional y simbólica como violaciones a los derechos humanos. Desde la teoría social crítica, Bourdieu (1998) plantea que la violencia simbólica se manifiesta cuando las jerarquías de poder se naturalizan y legitiman como neutrales o meritocráticas. En el contexto universitario, esta forma de violencia se traduce en estructuras de reconocimiento que perpetúan desigualdades de género bajo el discurso del mérito académico. Las distinciones honoríficas, como los Doctorados Honoris Causa o Profesorados Eméritos, reproducen jerarquías androcéntricas que invisibilizan las trayectorias femeninas y consolidan un orden simbólico masculino. Desde la pedagogía crítica de Freire (1970), el acto educativo implica un proceso de liberación donde las personas se reconocen como sujetos capaces de transformar la realidad.

Esta visión se complementa con hooks (1994), quien sostiene que la enseñanza debe ser un espacio de resistencia, diálogo y transformación social. El feminismo latinoamericano, representado por

autoras como Lagarde (2012), aporta la noción de autonomía, sororidad y reparación colectiva como principios esenciales para desmontar la subordinación estructural. Desde esta óptica, la omisión institucional frente a la desigualdad de género no es una simple falta administrativa, sino una forma de violencia estructural que reproduce la exclusión y niega la reparación simbólica del daño. Este marco teórico integra tres ejes: la crítica al poder simbólico y las jerarquías institucionales; la pedagogía emancipadora como vía de transformación; y el feminismo latinoamericano como proyecto de justicia y reparación.

Metodología

El análisis se basó en la revisión documental de las actas del Consejo Universitario de la UABC correspondientes al periodo comprendido entre agosto de 2003 y diciembre de 2024. Se identificaron los nombramientos aprobados —Doctorados Honoris Causa, Profesorados Eméritos, y nombramientos de salas, laboratorios o edificios—, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Reconocimientos al Mérito Universitario (H. Consejo Universitario, 12 de enero de 1990). Los datos fueron clasificados por sexo y categoría, con el fin de analizar la distribución de los reconocimientos y su posible relación con las desigualdades estructurales de género. El estudio adoptó un enfoque cualitativo crítico sustentado en la pedagogía emancipadora (Freire, 1970) y la noción de educación como práctica de la libertad (hooks, 1994). Este marco permitió interpretar las prácticas institucionales de reconocimiento no solo como actos administrativos, sino como expresiones de poder simbólico y legitimación patriarcal (Bourdieu, 1998; Lagarde, 2012).

Resultados

La distribución de los nombramientos otorgados por la UABC entre 2003 y 2024 evidencia una marcada brecha de género. Del total de 127 reconocimientos, 109 fueron otorgados a hombres (85.6%) y 18 a mujeres (14.4%). La categoría con mayor disparidad es el Doctorado Honoris Causa, con 25 hombres y solo una mujer reconocida. En la categoría de Profesor Emérito/a, de 35 nombramientos, apenas seis correspondieron a mujeres. En contraste, la categoría de Investigador/a Emérito/a mostró paridad (50%), aunque representa una proporción menor dentro del total de reconocimientos. Estos resultados confirman la existencia de una brecha estructural de género que trasciende lo cuantitativo y revela una forma de violencia simbólica institucional (Bourdieu, 1998). En la UABC, esta dinámica tiene implicaciones materiales: los reconocimientos generan puntajes que influyen en los estímulos económicos y las jerarquías académicas. Así, la falta de equidad reproduce el techo de cristal y los pisos pegajosos (Lagarde, 2012), perpetuando la invisibilización de las académicas y limitando su acceso al capital simbólico.

Distribución de nombramientos por sexo, 2003-2024

CATEGORIA	MUJERES	HOMBRES	TOTAL	% MUJERES	% HOMBRES
Nombramiento de sala/Edificio	9	53	62	14.5	85.5
Profesor Emérito/a	6	29	35	17.1	82.9
Investigador/a Emérito/a	2	2	4	50.0	50.0
Doctor Honoris Causa	1	25	26	3.8	
	18	109	127	14.4	85.6

Elaboración propia con base en la información del portal de la UABC.

Recomendaciones y medidas de reparación institucional

Desde una perspectiva pedagógica crítica, resarcir el daño simbólico y estructural que enfrentan las mujeres académicas requiere medidas afirmativas, transformaciones institucionales y reformas epistémicas orientadas a la justicia y la equidad universitaria. Freire (1970) subraya que toda transformación educativa parte de la conciencia sobre la opresión, mientras que hooks (1994) recuerda que enseñar y aprender son actos de resistencia. En coherencia con ello, se plantean las siguientes propuestas:

1. Cuotas de género temporales. Establecer medidas compensatorias en los procesos de nominación y evaluación de reconocimientos hasta alcanzar la paridad sustantiva.
2. Revisión de criterios de mérito académico. Incorporar indicadores cualitativos que reconozcan la docencia, tutoría, gestión institucional y acompañamiento comunitario.
3. Reparación simbólica y memoria institucional. Nombrar aulas, auditorios o laboratorios con nombres de académicas pioneras y difundir sus aportes.
4. Protocolos de justicia restaurativa. Implementar mecanismos que reconozcan la violencia institucional, incluyendo disculpas públicas y presupuestos con perspectiva de género.
5. Educación para la igualdad. Consolidar espacios de formación sobre género, derechos humanos y pedagogía crítica en todos los niveles universitarios.

Conclusiones

La desigualdad en los procesos de reconocimiento y estímulo académico en la UABC no es un hecho aislado, sino parte de un entramado estructural patriarcal. Las trayectorias femeninas continúan evaluadas bajo criterios androcéntricos, donde la productividad cuantificable eclipsa el valor del cuidado, la tutoría o la gestión comunitaria (Pérez-Bustos, 2020). La omisión institucional ante esta realidad perpetúa una deuda histórica con las mujeres académicas, que requiere ser reconocida y reparada de manera integral. Urge transformar la lógica institucional del reconocimiento hacia una justicia universitaria restaurativa basada en el diálogo, la crítica y la acción colectiva (Freire, 1970; hooks, 1994), para avanzar hacia una universidad verdaderamente incluyente, equitativa y comprometida con la construcción de una cultura de paz e igualdad.

Figura generada con IA

Referencias

- Bonder, G. (2015). Las mujeres en la educación superior y la ciencia en América Latina: una agenda inconclusa. FLACSO.
- Bourdieu, P. (1998). La dominación masculina. Anagrama.
- Bourdieu, P. (2000). La distinción: Criterio y bases sociales del gusto. Taurus.
- Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW). (1997). Recomendación general núm. 23: Vida política y pública. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. <https://www.refworld.org/docid/453882a622.html>
- Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW). (2004). Recomendación general núm. 25: Medidas especiales de carácter temporal (artículo 4, párrafo 1 de la Convención). ONU/DAW. <https://www.refworld.org/docid/453882a7e0.html>
- Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW). (2010). Recomendación general núm. 28: Obligaciones fundamentales de los Estados partes conforme al artículo 2 de la Convención. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. <https://www.refworld.org/docid/4ed3528b2.html>
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (1917/2024). Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>
- Freire, P. (1970). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores.
- hooks, b. (1994). Teaching to transgress: Education as the practice of freedom. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203700280>
- Lagarde y de los Ríos, M. (2012). Claves feministas para la negociación en el amor. Horas y Horas.
- Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. (2006). Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH.pdf>
- Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. (2007). Diario Oficial de la Federación. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf>
- Niño Contreras, L. M., & Sáenz Pérez, A. (2021). Visibilizando lo invisible: Equidad de género en la Universidad Autónoma de Baja California (2017). *Intersticios Sociales*, (20), 159–192. <https://doi.org/10.55555/IS.20.306>
- Naciones Unidas. (1979/1981). Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm>
- Pérez-Bustos, T. (2020). Ciencia, cuidado y feminismo en América Latina: Una mirada situada a la desigualdad epistémica. Universidad Nacional de Colombia. <https://doi.org/10.15446/ediciones.unal.9789587942511>
- RENIES. (2009). Caminos para la Equidad en las IES. Documento de trabajo.
- RENIES. (2018). Estrategias para la transversalización de la perspectiva de género en IES. Documento de trabajo.
- UNESCO. (1998). Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: Visión y acción. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000116345>

“Una puerta al camino interminable del conocimiento” (Karla Rojas, 2025)

El racismo estructural y la injusticia epistémica en el tránsito de la Educación Media Superior comunitaria a la Educación Superior

Por: Karla Verónica Rivero Manzanilla [1]

Palabras clave

Educación Media Superior, Educación Superior, racismo estructural, injusticia epistémica, currículo.

En México, la educación universal e inclusiva es un derecho constitucional desde el 1917 y desde 1992 nuestra nación se reconoce como un país pluricultural sustentado en sus pueblos originarios. Con los años, la política gubernamental y educativa ha dado cabida a trayectorias educativas cada vez más accesibles, justas y equitativas, pero la realidad que hoy viven jóvenes en comunidades mayas es diferente a la educación formal hegemónica del resto del país. En México, ser indígena y vivir en comunidad es una desventaja ante el sistema.

Desde el ciclo 2013-2014, los Telebachilleratos Comunitarios (TBC) surgen en el país como una medida de atención a poblaciones rurales y apartadas, con menos de 2,500 habitantes, que no tenían acceso a la Educación Media Superior (EMS), contribuyendo así al aumento de la cobertura nacional (Subsecretaría de Educación Media Superior, 2024; Weiss Horz, 2017). Sin embargo, ni la obligatoriedad de la EMS establecida en el 2012, ni la expansión en su cobertura aseguraron la calidad educativa, ni el tránsito natural a instituciones de educación superior, sino el proceso contrario: jóvenes egresados de sistemas diferenciados por el componente comunitario se enfrentan a la “poca” preparación en conocimientos básicos, la desvalorización de su conocimiento comunitario y el estigma de “hablar mal” por no manejar la lengua dominante de la nación (Blanco, 2021; Weiss et al., 2017).

Los TBC, dentro del sistema de los bachilleratos generales, se distinguen del resto de subsistemas por la síntesis y reducción de contenidos en tres áreas de conocimientos [2], guiadas cada una por un docente; así también contemplan un componente de Desarrollo Comunitario que busca la resolución a problemáticas comunitarias o proyectos estudiantiles, que pueden ser de mejoría para el entorno. Este subsistema tiene como puntos positivos el acercamiento con la comunidad, los lazos estrechos que se forman entre docentes y alumnos, la observación y análisis de su entorno, pero la lógica que enlaza a todos los bachilleratos se guía por un Marco Curricular Común (MCC) [3] que termina por homogenizar sus dimensiones sociales y culturales. En los Telebachilleratos Comunitarios de Yucatán (TBCEY) se aplica el MCC sintético y en español, sin importar que existen comunidades como la de Mayapán, donde más del 87% del total de la población habla maya, incluyendo a las y los jóvenes en edad escolar (Data México, 2023).

Las y los jóvenes de comunidad viven acostumbrados a la injusticia epistémica (Fricker, 2021; Mandujano Estrada, 2017), donde sus conocimientos culturales y comunitarios son parte de festivales y actividades de “orgullo maya”, pero no se consideran dentro del currículo. Los cuestionamientos de su entorno son simplemente una problemática por resolver, pero no se consideran capitales interculturales que puedan ser contemplados en la legitimidad de la escuela (Nuñez, 2021; Pöllmann, 2016).

[1] Maestra en Gestión Educativa por la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y doctoranda en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). Correo: karla.rivero@correo.uady.mx

[2] Matemáticas y Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales y Humanidades y Comunicación.

[3] Base normativa en conocimientos.

En México actualmente existen 16 universidades interculturales bajo la normativa de la Secretaría de Educación Pública, pero estas son pensadas para el tránsito fluido entre niveles educativos guiados por la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB), es decir, se pretende pasar de un preescolar intercultural a una primaria intercultural y posteriormente a una secundaria o telesecundaria con la misma lógica, para finalmente acceder a una educación superior preparada para las poblaciones indígenas. Sin embargo, parte del análisis y la crítica a este modelo de operación está en evidenciar lo siguiente: 1) No todas las y los alumnos puede optar por una educación diferenciada en todos los niveles de principio a fin, pues no existen suficientes planteles, ni marcos de aprendizaje interculturales para todas las poblaciones; 2) Las universidades interculturales o bilingües son creadas desde la diferencia y son en realidad universidades indígenas [4], puesto que la comprensión de lo intercultural sigue centrada en lo indígena y no en el reconocimiento de una educación para todos (Walsh, 2010); y 3) Aquellos estudiantes que viven en comunidades indígenas y que deciden continuar con su educación superior (intercultural o no) vivirán de cualquier manera un choque de saberes. Quien no ha recibido una formación intercultural previa no tendrá una continuidad de enfoque y quien se ha formado bajo el esquema homogeneizador no podrá hacer uso de sus saberes culturales bajo un racismo estructural de políticas y prácticas educativas de silenciamiento del otro (Fonseca Largo, 2023; Rosa, 2021).

Es importante aclarar que, aunque existen universidades interculturales no supervisadas por el Estado y autónomas públicas que posibilitan el acceso a una formación superior a juventudes de identidades étnicas excluidas, generando saberes basados en la cooperación y la integración comunitaria, las universidades interculturales oficiales registradas por la CGEIB generan su oferta educativa a través de programas educativos que no se encuentran en las universidades convencionales (Dietz and Mateos Cortés, 2019), por lo que existe una política educativa que reproduce la jerarquía y la diferencia.

En México, aún se encuentra una sociedad que continúa percibiendo los saberes indígenas como infundados, los lenguajes indígenas como dialectos y la diversidad étnica como amenaza del equilibrio nacional para un México imaginario que busca el desarrollo social unitario (Bonfil Batalla, 1990). Es decir, aún existe poder simbólico y colonial importante sobre lo relativo a lo indígena que es necesario configurar tanto en la estructura del sistema educativo como en la cosmovisión.

La educación intercultural obliga al currículo formal a repensar la manera en la que construye el conocimiento, pues en la decolonización epistemológica puede encontrarse la justicia social y educativa. Luchar por eliminar el racismo estructural en nuestras instituciones educativas y abogar por una justicia epistémica para lograr un camino justo y equitativo de la EMS a la Educación Superior significa reconfigurar los marcos de conocimientos oficiales para incluir todos los saberes que representen a las poblaciones de nuestra nación, sin jerarquizar ni ponderar unos sobre otros, pues debe tratarse de una educación que siempre deberá ser intercultural y siempre buscará ser para y por todas y todos.

[4] Se basan sobre todo en la incorporación de asignaturas relacionadas con la diversidad lingüística y cultural.

Referencias

- Blanco, E. (2021). Evolución de las desigualdades educativas. Hacia una inclusión precaria. In E. Altamirano and L. Flamand (Eds.), *Desigualdades sociales en México* (pp. 59–100). Colegio de México. <https://about.jstor.org/terms>
- Data México. (2023). Mayapán. Municipio de Yucatán. Gobierno de México. Secretaria de Economía.
- Dietz, G., and Mateos Cortés, L. S. (2019). Las universidades interculturales en México, logros y retos de un nuevo subsistema de educación superior. *Estudios Sobre Las Culturas Contemporáneas*, XXV (49), 163–190.
- Fonseca Largo, C. E. (2023). El currículum intercultural y el sistema educativo formal. *Revista Semestral*, 7(Edición especial), 1–16.
- Fricker, M. (2021). Conceptos de injusticia epistémica en evolución. *Las Torres de Lucca. International Journal of Political Philosophy*, 10(19), 97–103. <https://doi.org/10.5209/ltld.76466>
- Mandujano Estrada, M. (2017). Justicia epistémica y epistemologías del sur. *Oxímora. Revista Internacional de Ética y Política*, 10, 148–164.
- Nuñez, Y. I. (2021). La constitución de un nuevo sujeto social indígena: pueblo guaraní, educación formal y capital intercultural. *Educação e Pesquisa*, 47. <https://doi.org/10.1590/S1678-4634202147227958>
- Pöllmann, A. (2016). Habitus, reflexividad y la realización de capital intercultural: El potencial (no aprovechado) de la educación intercultural. *Cultura y Representaciones Sociales*, 11(21), 55–78. <https://doi.org/10.1080/23311886.2016.1149915>
- Rosa, C. (2021). ¿Del Monólogo al Diálogo de Saberes? Una Reflexión Epistemológica y Pedagógica sobre la Incorporación de los Saberes Tradicionales Indígenas en la Educación Intercultural Básica en México. *Education Policy Analysis Archives*, 29(102), 1–25. <https://doi.org/10.14507/EPAA.29.5058>
- Subsecretaria de Educación Media Superior. (2024). Documento Base para el Bachillerato General.
- Walsh, C. (2010). Interculturalidad crítica y educación intercultural. In *Construyendo Interculturalidad Crítica* (pp. 75–96). Convenio Andrés Bello, Instituto Interamericano de Integración.
- Weiss, E., Antonio, L., Bernal, E., Guzmán, C., and Pedroza, P. (2017). El Telebachillerato Comunitario. Una innovación curricular a discusión. *RELL (México)*, XLVII(3 y 4), 2–26. <https://web.p.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=29&sid=f7b261e2-e468-4c3a-90a6-c3895bc3a500%40redis>
- Weiss Horz, E. (2017). Modelo de Telebachillerato Comunitario y su operación en los estados. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. www.inee.edu.mx

“La educación superior es la puerta que nos abre caminos a nuevos espacios, perspectivas y formas de entender el mundo. Es la búsqueda y descubrimiento continuo del conocimiento y de uno mismo”

Karla Verónica Rivero Manzanilla, 2025

Pedagogía de la ternura y el cuidado: desafíos y posibilidades en la enseñanza en entornos virtuales

Por: Araceli Dennise Díaz Pedroza [1] y Mariel Luna Villanueva [2]

Introducción

La educación contemporánea enfrenta uno de sus retos más significativos: la integración de los entornos virtuales en la enseñanza. El tránsito hacia modalidades digitales, intensificado tras la pandemia, ha revelado tanto oportunidades como limitaciones. Si bien la virtualidad permite ampliar el acceso y la flexibilidad, también corre el riesgo de reducir la experiencia educativa a un intercambio técnico de información, dejando en segundo plano los aspectos socioemocionales que anclan el aprendizaje al plano de lo humano y afectivo.

Además, ha fortalecido una visión tecnocrática de la educación, en la que importa más cumplir indicadores que cultivar vínculos humanos. Como advierte Hernández González (2024), la escuela contemporánea sigue anclada en coordenadas patriarcales de racionalidad y productividad, que se intensificaron durante la pandemia y se reprodujeron en las plataformas digitales. Frente a esta lógica de la “eficacia sin afecto”, repensar la educación desde coordenadas femeninas como la empatía, el cuidado y la sensibilidad, se convierte en una vía de resistencia y transformación.

En este contexto, reflexionar sobre la pedagogía de la ternura y el cuidado se vuelve urgente. Se trata de propuestas educativas que ponen en el centro la afectividad, el reconocimiento y el respeto mutuo entre docentes y estudiantes. Desde esta perspectiva, la ternura no es sentimentalismo ni debilidad, sino un principio pedagógico que busca garantizar la dignidad y transformar la educación en un acto profundamente potencializador (Sánchez et al., 2021).

Este artículo propone una mirada reflexiva a los desafíos y posibilidades de la pedagogía de la ternura y el cuidado en entornos virtuales, entendidos como espacios donde, a pesar de la mediación tecnológica y las limitaciones que esta conlleva, se pueden generar experiencias de afecto, acompañamiento y empatía. El objetivo es abrir un diálogo sobre cómo resignificar la ternura en lo digital, para que la educación virtual no sea un espacio frío ni distante, sino un terreno fértil para la formación integral de las personas.

Fundamentos de la pedagogía de la ternura y el cuidado

La pedagogía de la ternura surge como respuesta a la educación tradicional rígida, que ha priorizado el desarrollo cognitivo y técnico en detrimento de lo afectivo y lo ético. Para Sánchez et al. (2021), esta pedagogía busca minimizar la violencia escolar y construir sociedades más sanas mediante la incorporación del amor y otros afectos como ejes centrales del proceso. Más allá de lo presencial, la ternura tiene un carácter integral, recíproco, comprensivo y afectivo. Esto significa que el aprendizaje no se concibe como una relación autoritaria ni jerárquica, sino como un encuentro donde docentes y estudiantes se enriquecen mutuamente (Rodríguez, 2019, en Sánchez et al., 2021).

[1] Escuela Nacional de Protección Civil Campus Universitario Chiapas. Correo electrónico: adiaz@escuelanacionaldeproteccioncivil.edu.mx

[2] Universidad Autónoma de Yucatán. Correo electrónico: mariel.luna@correo.uady.mx

Desde otro ángulo, Bermello-Murillo et al. (2023) proponen la pedagogía del amor y la ternura como una pedagogía de la alteridad. Educar, es un acto de libertad que se funda en el reconocimiento mutuo y la construcción de relaciones basadas en respeto, empatía y solidaridad. En suma, la pedagogía de la ternura y el cuidado representa un paradigma que entiende la educación como un proceso de humanización, que articula lo cognitivo con lo afectivo y lo ético, y que se convierte en un acto de cuidado hacia uno mismo, hacia el otro y hacia la comunidad educativa en toda su complejidad.

En la educación superior, la pedagogía de la ternura se plantea como una alternativa humanizadora frente al predominio de la enseñanza tradicional, dado que adoptar este enfoque implica reconocer al otro no solo como sujeto cognitivo, sino como ser sensible, cuya experiencia emocional es parte constitutiva del aprendizaje. Barrero Ticona (2020) demuestra que muchos docentes y estudiantes desconocen este enfoque y reproducen dinámicas impersonales centradas en la transmisión memorística del conocimiento. Su estudio evidencia que la ausencia de afectividad en las aulas genera apatía, desmotivación y escasa participación, lo que limita la formación integral. De ahí la necesidad de sensibilizar al profesorado respecto al valor de la ternura y el acompañamiento como fundamentos de la calidad educativa.

Desafíos en entornos virtuales

Trasladar la pedagogía de la ternura a los entornos virtuales no está exento de dificultades. Una de las principales limitaciones es la ausencia del contacto físico. La virtualidad, al mediar la relación a través de pantallas, puede transmitir frialdad y distancia, reproduciendo lógicas de control emocional e hiperproductividad. Otro desafío es el riesgo de deshumanización. Martínez (2005, citado en Bermello-Murillo et al., 2023) advierte que muchas prácticas educativas reducen al estudiante a un receptor pasivo de información, inhibiendo su creatividad y autonomía. En lo digital, este riesgo se multiplica, pues las plataformas tienden a favorecer rutinas automáticas de evaluación, control y autogestión.

Desde este panorama, persisten desigualdades de acceso tecnológico que pueden profundizar las brechas educativas y emocionales. No todos ni todas las estudiantes cuentan con dispositivos, conectividad o espacios seguros para aprender en casa, lo que limita la posibilidad de generar ambientes de confianza y cuidado. Además de ello, las y los docentes también enfrentan el reto de reaprender a enseñar con ternura en un medio que no siempre resulta cálido. Esto implica desarrollar habilidades socioemocionales específicas para lo virtual, reconocer señales de desmotivación en la distancia y cultivar vínculos auténticos aun en la mediación tecnológica. Este desafío se enfrenta, muchas veces, a las propias lógicas institucionales de la academia, que históricamente ha privilegiado la competencia por encima del cuidado. Los sistemas de evaluación, los horarios rígidos, la presión por cumplir entregas, los puntos y los indicadores de productividad configuran un escenario que, en muchas ocasiones, limita el encuentro humano. En ese contexto, la ternura parece no tener lugar, y los afectos quedan subordinados a métricas que poco dialogan con la vida interior de quienes enseñan y aprenden.

Esta tensión entre el cuidado y rendimiento también ha sido analizada por Legassic (2024), quien advierte que las instituciones de educación superior operan bajo un modelo de “individualismo afectivo”, en el que el bienestar se concibe como responsabilidad personal del estudiante o del docente. En contraposición, propone una pedagogía del cuidado colectivo, donde el bienestar emocional y relacional se asume como una responsabilidad compartida del grupo. Desde esta perspectiva, la ternura en entornos virtuales debe pensarse no como un acto individual de empatía aislada, sino como una práctica colectiva de acompañamiento, donde las plataformas digitales pueden ser espacios para construir solidaridad afectiva frente a la deshumanización institucional tecnológica.

Esto da lugar a preguntas necesarias para quienes habitan la docencia, y es que ¿cómo resistir a una academia que mide más de lo que acompaña?, o ¿qué espacios de ternura y cuidado pueden crearse dentro de sistemas educativos que premian la competencia?, ¿de qué manera se puede reivindicar el afecto como una forma de conocimiento, y no como su opuesto?

Posibilidades y estrategias en la enseñanza virtual

Pese a las dificultades, la pedagogía de la ternura y el cuidado ofrece múltiples posibilidades en entornos virtuales si se asume creativamente. En primer lugar, se puede resignificar el tacto pedagógico como un tacto comunicativo, expresado en el tono de la voz, la empatía en la retroalimentación y la escucha activa durante videollamadas o foros en línea. Un comentario afectuoso, una palabra de aliento o el reconocimiento de un logro tienen un impacto emocional que puede sustituir, en parte, la ausencia del contacto físico.

Asimismo, incorporar el cuidado en la enseñanza virtual exige que tanto docentes, pero también estudiantes asuman la corresponsabilidad del bienestar común, construyendo redes de apoyo, escucha y contención emocional. Actividades como los foros de bienestar, las reflexiones grupales sobre el clima emocional o las tutorías colaborativas no solo fortalecen la cohesión, sino que convierten la virtualidad en un espacio de reciprocidad y afecto. De esta forma, el aula digital puede convertirse en un laboratorio de solidaridad afectiva, donde el cuidado se practica y se aprende.

En segundo lugar, es posible construir espacios de confianza y reconocimiento mutuo. Esto se logra al reconocer, nombrar y visibilizar la diversidad, valorar las opiniones y diseñar actividades que integren lo académico con lo emocional. Ejemplos de ello son los diarios de reflexión o dinámicas colectivas donde se cruza la teoría con las experiencias personales.

Finalmente, es clave incorporar recursos interactivos y lúdicos que promuevan la identidad y autonomía del estudiante. García Navarro et al. (2025) proponen cuentos interactivos, juegos colaborativos y ejercicios de reflexión como medios para fomentar la autoestima y la confianza en la educación inicial. En niveles superiores, se pueden implementar proyectos colaborativos en línea, debates éticos o espacios de tutoría personalizada que integren el cuidado como parte del aprendizaje. De esta forma, la pedagogía de la ternura y el cuidado no se cancela en lo digital, sino que se transforma en un lenguaje distinto de acompañamiento, presencia y reconocimiento.

Reflexiones finales

La pedagogía de la ternura y el cuidado constituye una invitación a repensar la educación más allá de la instrucción técnica. En entornos virtuales, esta propuesta no solo es posible, sino indispensable, para que la enseñanza no se reduzca a un acto frío de transmisión de contenidos.

El desafío está en reinventar la ternura como un acto comunicativo y ético que atraviesa las pantallas, que se expresa en la manera de escuchar, dialogar y acompañar al otro en su proceso de aprendizaje. La virtualidad, lejos de ser un obstáculo, puede convertirse en un espacio para crear nuevas formas de tacto pedagógico, basadas en el lenguaje, la empatía y la creatividad docente-estudiante.

No obstante, este horizonte requiere también de una reestructuración institucional profunda, capaz de reconocer que el cuidado no puede limitarse al alumnado. Una pedagogía verdaderamente humanizadora debe cuidar igualmente a quienes enseñan. Docentes y estudiantes son dos personas que requieren y merecen ser cuidadas, situadas en una relación pedagógica donde ambas partes se sostienen y acompañan mutuamente. Solo en ese equilibrio puede florecer una educación que valore la vida emocional, los tiempos humanos y la dignidad de quienes la habitan.

En este sentido, el cuidado se presenta como el hilo conductor que une conocimiento, afectividad y tecnología. Una pedagogía de la ternura aplicada a lo virtual es, al mismo tiempo, un acto de resistencia frente a la deshumanización y una apuesta por sociedades más justas y empáticas donde el mayor desafío no reside en la tecnología, sino en la reconstrucción del vínculo humano. Es decir, un vínculo que rompa con la idea del bienestar individual y restituya el sentido comunitario del acto educativo, ya que sin afectividad no hay aprendizaje significativo ni calidad educativa posible. Desde esta convergencia, la pedagogía de la ternura y el cuidado en entornos virtuales no es solo una metodología, sino una ética de relación que desafía el aislamiento, promueve la empatía y reivindica la educación como práctica colectiva de humanidad.

Quedan abiertas preguntas que orientan el camino: ¿podrá la pedagogía de la ternura transformar la frialdad de la pantalla en un espacio de encuentro humano? ¿qué nuevas formas de cuidado digital debemos imaginar para las próximas generaciones? ¿cómo pueden las instituciones educativas crear estructuras que cuiden de manera recíproca?

Referencias

- Barrero-Ticona, J. E. (2020). La pedagogía de la ternura en el proceso de aprendizaje y enseñanza en Educación Superior. *Verdad Activa*, 1, 39-54. https://revista.usalesiana.edu.bo/verdad_activa/article/view/43/13
- Bermello-Murillo, M., Arteaga-Párraga, N., Navia-Sánchez, N., y Rezabala-Cedeño, Y. (2023). La pedagogía del amor y la ternura para la humanización de la práctica educativa. *Episteme Koinonía*, 6(12), 219-240. <https://doi.org/10.35381/e.k.v6i12.2561>
- García Navarro, E. L., Alcívar, P. A., Calupiña Bustos, S. S., Yandún Cartagena, C. A., y Garcés Echeverría, D. M. (2025). Pedagogía del amor y la ternura para el desarrollo del ámbito de identidad y autonomía. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 6(1), 467-478. <https://doi.org/10.56712/latam.v6i1.3351>
- Hernández-González, G. (2024). La educación en coordenadas femeninas como opción frente a las Modalidades virtuales emergentes. *Revista Kavilando*, 16(1). <https://doi.org/10.69664/kav.v16n1a6>
- Legassic, C. (2024). Towards a Theory of Collective Care as Pedagogy in Higher Education. *LEARNing Landscapes*, 17(1), 125-141. <https://doi.org/10.36510/learnland.v17i1.1124>
- Sánchez, V., Corimayhua, I., Catacora, Y., y Chang, J. (2021). La pedagogía de la ternura: algunas reflexiones académicas. *Paidagogo. Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, 3(1), 40-51.

“Siempre por el sentido crítico y humano”

(Araceli Dennise Díaz Pedroza, 2025)

De la cátedra al autocuidado

Dra. Yesica Lizbet Benítez Niebla [1]
 Dra. Paulina Villalobos Torres [2]
 Dra. Zyanya María Villa Zamorano [3]

Introducción

¿Por qué hablar de autocuidado docente?

La docencia universitaria es una profesión apasionante, pero también increíblemente exigente. Los educadores enfrentan un sinfín de demandas, desde la preparación de clases de alta calidad y la actualización constante en su área de investigación, hasta la participación en comisiones, la atención a estudiantes con necesidades diversas y el cumplimiento de tareas administrativas; por lo que mantenerse al día con todo esto, mientras se cuida el desarrollo personal, es un verdadero desafío.

"El autocuidado no es un lujo, es **una necesidad profesional** para una docencia sostenible."

Este nivel de exigencia puede llevar a un estado de agotamiento físico, mental y emocional conocido como burnout. Sus repercusiones van más allá del individuo, afectando la calidad del aprendizaje, el ambiente universitario y la capacidad de innovación académica. La presente guía busca ofrecer una herramienta práctica y visual para que cada docente pueda detenerse a reflexionar:

- ¿Estoy cuidando mi salud y mi equilibrio?
- ¿Mi forma de trabajar es sostenible a largo plazo?
- ¿Qué señales tempranas me avisan de que puedo estar en riesgo de burnout?

Más que un manual teórico, esta es una **guía de acompañamiento** que ayudará a las y los docentes a **evaluar su equilibrio semanalmente**, identificar áreas de mejora y diseñar estrategias personales de autocuidado que se ajusten a tu realidad.

Desarrollo

La Rueda del autocuidado docente

Seis dimensiones para una docencia con bienestar. Imagina la vida como una rueda. Si una parte está descuidada, la rueda deja de girar con fluidez. Lo mismo ocurre en la docencia, la preparación de clases, la atención al estudiantado, la investigación y las responsabilidades administrativas demandan tiempo y energía que, si no se gestionan con cuidado, pueden derivar en agotamiento.

1. Universidad Autónoma de Baja California. Correo: yesica.niebla@uabc.edu.mx
 2. Universidad Autónoma de Baja California. Correo: villalobos.paulina@uabc.edu.mx
 3. Universidad Autónoma de Baja California. Correo: zyanya.villa@uabc.edu.mx

La Rueda del autocuidado docente es una adaptación de la propuesta original de Olga Phoenix (2013),² quien la desarrolló como un modelo integral para el bienestar personal y profesional. En el contexto educativo, esta herramienta invita a las y los docentes a detenerse, reflexionar y equilibrar seis dimensiones clave: **física, emocional, psicológica, espiritual, relacional y profesional**. Su propósito es sencillo pero poderoso: ayudar a que la labor educativa se sostenga en el tiempo con salud, motivación y sentido.

Autocuidado físico

El cuerpo es el primer espacio que se desgasta en la práctica académica. El ritmo de clases, juntas y asesorías puede llevar a pasar horas sentadas, dormir poco o incluso saltarse comidas. Cuidar esta dimensión implica priorizar hábitos básicos pero vitales: dormir lo necesario para recuperar energía, mantener una alimentación equilibrada, hidratarse adecuadamente y realizar actividad física.

El autocuidado físico no se trata de alcanzar un ideal estético, sino de reconocer que la labor docente requiere un cuerpo descansado, fuerte y con energía.

Autocuidado emocional

Las emociones atraviesan toda la práctica educativa. Las y los docentes acompañan procesos de aprendizaje, pero también enfrentan frustraciones, sobrecarga laboral y presiones externas. Reconocer y gestionar las emociones no es debilidad, sino fortaleza. El autocuidado emocional invita a escuchar lo que sentimos y a identificar cuándo necesitamos apoyo. Esto puede lograrse mediante la escritura reflexiva, técnicas de respiración o acompañamiento psicológico. *Construir espacios de autocuidado emocional previene el agotamiento y fortalece la empatía hacia quienes aprenden.*

Autocuidado psicológico

La mente docente está en constante actividad pues planea, organiza, resuelve y anticipa. Sin embargo, mantener un ritmo sin pausas puede derivar en ansiedad o burnout. El autocuidado psicológico significa fomentar la resiliencia y cultivar una actitud positiva sin caer en la autoexigencia desmedida. Establecer límites entre vida laboral y personal (como desconectarse de los medios institucionales fuera de horarios) es un acto de cuidado.

Reconocer que no es necesario “poder con todo” también es una práctica saludable.

Autocuidado espiritual

Más allá de lo físico y lo mental, las y los docentes requieren sostener un sentido de propósito. El autocuidado espiritual no está limitado a lo religioso, tiene que ver con aquello que da significado a la vida y a la enseñanza. Puede expresarse en la meditación, la gratitud, la conexión con la naturaleza o la práctica de valores personales.

Conectar con el propósito docente (el porqué de enseñar y acompañar) renueva la motivación y brinda esperanza en momentos difíciles.

2. Phoenix O. (2013). *Project: Healing for Social Change*. https://langlade.extension.wisc.edu/files/2020/07/SelfCareWheel_Spanish-pdf.pdf

Autocuidado relacional

Nadie enseña en soledad. La docencia se construye en comunidad, con colegas, con el estudiantado, con la familia y con amistades. El autocuidado relacional significa cultivar vínculos de apoyo y respeto mutuo. Implica buscar colaboración en lugar de competencia, compartir experiencias con pares docentes y dedicar tiempo a relaciones fuera del trabajo.

Las redes de apoyo nutren el sentido de pertenencia y recuerdan que el bienestar también se construye en compañía.

Autocuidado profesional

La vida académica está marcada por plazos, evaluaciones y múltiples responsabilidades. El autocuidado profesional busca equilibrar la entrega con la motivación. Implica organizar el tiempo de manera realista, priorizar lo esencial y reconocer los logros alcanzados. También significa mantener la motivación mediante la capacitación continua, la actualización pedagógica y la innovación en la práctica docente.

Innovar en la enseñanza no debe ser una carga, sino una oportunidad para crecer y mantener viva la pasión por educar.

La Rueda del Autocuidado Docente es un recordatorio visual de que el bienestar no es un lujo, sino una condición indispensable para enseñar con calidad y humanidad. Es importante recordar que:

- Un cuerpo agotado, afecta la mente.
- Unas emociones contenidas, afectan las relaciones.
- Una profesión sin sentido, vacía la motivación.

Cultivar estas seis áreas no solo fortalece a quienes enseñan, sino que enriquece a toda la comunidad educativa. Una docente o un docente en equilibrio puede acompañar mejor, inspirar con mayor fuerza y sostener una carrera educativa de manera saludable, equitativa y sostenible.

Conclusión

El autocuidado docente no debe entenderse como un lujo o una responsabilidad individual aislada, sino como un pilar fundamental para sostener la calidad educativa y el bienestar integral de quienes ejercen la docencia universitaria. Detenerse a reflexionar sobre las propias prácticas, reconocer señales de alerta y valorar los logros alcanzados permite construir una labor académica más equilibrada, consciente y sostenible.

Más allá de las exigencias cotidianas, resulta indispensable que cada docente encuentre espacios para evaluar su equilibrio personal y profesional, identificando oportunidades de mejora y fortaleciendo estrategias que le permitan mantener la motivación y la salud a largo plazo. La docencia florece cuando quienes la ejercen también se cuidan. Atender de manera continua el propio bienestar no solo enriquece la experiencia personal, sino que también inspira a las nuevas generaciones en un entorno de respeto, compromiso y desarrollo humano.

Checklist de Autocuidado Docente

Si se desea saber la situación en la que se encuentra el autocuidado personal, el lector puede marcar la respuesta que mejor refleje su situación actual (Sí / No):

A. Sostenibilidad Profesional

(Mantener un ritmo de trabajo realista y saludable)

- ¿Preparo clases y corrijo trabajos sin sacrificar descanso o recuperación? Sí / No
- ¿Tomo pausas reales de desconexión mental durante la jornada? Sí / No
- ¿Mantengo equilibrada mi carga de asignaturas y comisiones? Sí / No
- ¿Protejo tiempo fijo en mi agenda para investigación? Sí / No
- ¿Cuento con espacios libres de correo y plataformas digitales? Sí / No
- ¿Delego tareas y aprovecho recursos institucionales? Sí / No

B. Coherencia con Valores y Misión Académica

(Actuar en línea con lo que consideras ético y valioso)

- ¿Mis clases tienen estructura, propósito y responden a necesidades reales? Sí / No
- ¿Respeto la integridad académica y el rigor metodológico aunque implique más tiempo? Sí / No
- ¿Mis proyectos o publicaciones aportan un valor tangible más allá de cifras? Sí / No
- ¿Colaboro de manera ética y constructiva con colegas y estudiantes? Sí / No
- ¿Elijo actividades alineadas con la misión institucional? Sí / No
- ¿Diseño docencia e investigación con perspectiva de diversidad y equidad? Sí / No

C. Bienestar Personal

(Tu salud y equilibrio son parte de tu éxito profesional)

- ¿Cierro mis jornadas con la sensación de haber cumplido lo razonable? Sí / No
- ¿Dedico tiempo a mi vida personal sin culpa por no trabajar? Sí / No
- ¿Mantengo estabilidad emocional en mi relación con el trabajo? Sí / No
- ¿Recibo críticas de manera saludable sin que afecten mi autoestima prolongadamente? Sí / No
- ¿Mantengo vínculos sociales fuera del ámbito académico? Sí / No

D. Desarrollo Académico e Innovación

(Crecer profesionalmente como parte del autocuidado)

- ¿Me actualizo con cursos, seminarios o lecturas de forma continua? Sí / No
- ¿Publico o divulgo por calidad y relevancia, no solo por cumplir metas? Sí / No
- ¿Incorporo metodologías nuevas y reflexiono sobre sus resultados? Sí / No

E. Gestión Institucional y Comunidad Académica

(Contribuir al ecosistema universitario de forma equilibrada)

- ¿Participo en comisiones o consejos solo cuando puedo aportar valor real? Sí / No
- ¿Impulso proyectos que conectan la universidad con la comunidad? Sí / No
- ¿Cumpló con la gestión administrativa sin descuidar mis funciones centrales? Sí / No

Interpretación de Resultados

- Cuenta cuántos "Sí" tienes en cada bloque (A-E).
- Observa tus áreas de riesgo.

¿Qué patrones se repiten? ¿Qué dimensión descuidas más?

- Define un compromiso sencillo.

Escoge un indicador con un "No" para trabajarlo por semana. Este checklist no busca generar culpa, sino conciencia. Cada "No" es una oportunidad de ajuste, no un fracaso. El objetivo es construir un equilibrio sostenible que te permita ejercer la docencia con motivación, salud y sentido a lo largo del tiempo.

La educación superior representa

“Oportunidades para conocer otras formas de ser, pensar, sentir y hacer, lo que lleva a ampliar tu propio ser y vivir más libres y con nuestro camino hacia lo que consideramos felicidad” (Pilivet, 2025).

GACETA MINCA 2025

*Wishing you
e things that
th happiness*

*wonderful time of the year, let's cherish the moments with family
and friends, and spread kindness and cheer wherever we go.*

*ter, and all
be warm
celebrate to*